

Thema finden

Bibliothek
TH Aschaffenburg

Formalien und Rahmenbedingungen klären

- Umfang der Arbeit
- Zeitplan der Arbeit (Abgabetermin, Zwischentermine, etc.)
- Zitierstil, Layout, Aktualität der Daten, ...
- Zugang zu Informationen, Daten, Material, ...

Methoden zur Themenfindung

Clustern

Mindmap

Blitzexposé

Planungs-5-Eck

Ausführliche Informationen und Anleitungen finden Sie im
Moodle Kurs Schreiben@TH-AB

Clustering

Die Methode des Clustering zur Themenfindung lohnt sich insbesondere, wenn Sie bisher nur eine vage Idee zu einem möglichen Thema oder Themenbereich haben.

Clustering ist eine Form des Brainstormings. Dabei werden ausgehend von einem Kernbegriff – möglichst ohne langes Überlegen – alle Einfälle notiert. Dabei entstehen fast automatisch Assoziationsketten, sodass Sie immer tiefer in ein Thema einsteigen.

Die Methode soll zum einen Ideen sammeln, zum anderen aber auch die kreative Auseinandersetzung mit möglichen Themen anstoßen. Setzen Sie die Methode bevorzugt handschriftlich um, da dies den kreativen Prozess fördert.

Vorgehen

1. Notieren Sie einen ersten Begriff als Kernbegriff! Als Kernbegriffe eignen sich z.B.
 - Bisherige Studienschwerpunkte: Vielleicht haben Sie bereits eine Studienarbeit zu einem interessanten Thema geschrieben, das Sie ausbauen möchten.
 - Interessante Veranstaltungen im Studium: Welche Veranstaltung hat Ihr Interesse geweckt?
 - Berufswünsche: In welchem Beruf oder welcher Branche möchten Sie arbeiten?
 - Aktuelle Trends: Gibt es in Ihrem Fach oder in der Branche aktuelle Trends? Trends lassen sich durch die Lektüre aktueller Fachpublikationen (insbesondere Journals), Trendberichte sowie die Beobachtung von Social Media erkennen.
2. Notieren Sie nun ausgehend vom Kernbegriff Assoziationen! Umkreisen Sie die notierten Begriffe und verbinden Sie diese mit dem vorangegangenen Begriff. Gehen Sie, wenn Sie ins Stocken geraten oder Ihre Assoziationskette beendet ist immer wieder zum Kernbegriff zurück und beginnen Sie eine neue Assoziationskette.

3. Betrachten Sie im letzten Schritt abschließend Ihre Ideensammlung! Markieren Sie die interessantesten Ideen und Verknüpfungen! Versuchen Sie daraus erste grobe Themenideen abzuleiten.
4. Im nächsten Schritt können Sie die Idee- beispielsweise mit der Technik des dem Blitz-Exposés – konkretisieren.

Das Blitzexposé

Ein Exposé ist ein Text in dem Sie die Planung Ihres Schreibprojektes erläutern. Es hilft Ihnen dabei, mit Distanz auf Ihr Vorhaben zu schauen. Schreiben Sie möglichst spontan auf, was Sie in Ihrer Arbeit tun möchten.

Checkliste für das Blitzexposé

Beantworten Sie die folgenden Fragen für Ihr eigenes Arbeitsprojekt so konkret wie möglich und mit eigenen Worten. Überlegen Sie, was Sie noch klären müssen, wenn Sie einzelne Fragen noch nicht beantworten können. Notieren Sie möglichst alle Fragen und Unsicherheiten, die sich beim Überlegen ergeben.

- Wie lautet mein Thema?
- Was will ich wissen (Fragestellung)? Oder belegen (Hauptaussage)? Oder prüfen (Arbeitshypothese)?
- Was ist daran wichtig (Erkenntnisinteresse)?
- Woran (an welchem Material) will ich das herausfinden bzw. belegen bzw. prüfen?
An einem Text oder mehreren? Quellen? Daten? Habe ich mein Material schon? Muss ich es noch erschließen, finden oder erheben?
- Was sind meine Hilfsmittel? (Methoden, Literatur, Betreuung/Beratung)
- Was will ich in meiner Arbeit hauptsächlich tun: argumentieren? beschreiben?
analysieren? vergleichen? interpretieren? anderes?
- Wann will ich die Arbeit abgeschlossen haben?
- Was will ich mit der Arbeit erreichen?

Quelle: Frank, Andrea; Haacke, Stefanie; Lahm, Swantje (2013): Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler. S. 28f.

Planungs-5-Eck

Mit Hilfe dieser Schreibtechnik nehmen Sie Ihre Fragestellung, Methoden und Materialien genauer unter die Lupe. Sie erkennen, was genau Sie benötigen, um Ihr Material in Beziehung zur Fragestellung und zu den Arbeitshypothesen zu stellen. So kann diese Technik den Übergang von der Orientierungsphase zur Strukturierungsphase erleichtern.

Darüber hinaus macht das Fünfeck deutlich: Wenn man an einem Punkt – also an einer Ecke – etwas verändert, dann müssen auch die anderen Ecken überprüft werden. Man erkennt so, wie sich inhaltliche Änderungen auf alle Punkte auswirken und dass die Struktur der Arbeit überdacht werden muss.

Quelle: Frank, Andrea; Haacke, Stefanie; Lahm, Swantje (2013): Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler. S. 24f.

Thema eingrenzen

z.B. anhand der Kriterien

- Geografie
- Zeitraum
- Personengruppen
- ...

Die Vorlage Eingrenzungstabelle finden Sie im
Moodle Kurs Schreiben@TH-AB

Thema eingrenzen

Mit der Eingrenzungstabelle können Sie Ihr Thema nach bestimmten Kategorien eingrenzen. Außerdem können Sie anhand der ausgefüllten Tabelle eine Fragestellung entwickeln.

Sehen Sie sich untenstehendes Beispiel an um zu verstehen, was die einzelnen Eingrenzungskriterien bedeuten.

Füllen Sie danach die Tabelle auf der nächsten Seite aus. Sie müssen sie nicht unbedingt in der vorgegebenen Reihenfolge ausfüllen. Auch müssen Sie nicht zu jedem Punkt etwas finden.

Beispiel: Themenbereich „Burnout als Folge des Kapitalismus?“

(entnommen aus Grieshammer et al. 2016)

Eingrenzungskriterien	Konkrete Eingrenzungsmöglichkeiten
Ausgewählte(r) Aspekt(e)	Burnout von ManagerInnen ManagerInnen in Unternehmen ManagerInnen in Banken
Zeitliche Eingrenzung	Alter der Führungskräfte Untersuchungszeitraum
Örtliche Eingrenzung (Städte, Länder, Einrichtungen, Wirtschaftsraum,...)	In Hamburg In Europa In der EU In ländlichen/urbanen Regionen
Schwerpunkte setzen/ Unter besonderer Berücksichtigung von...	...Kapitalismus und Lebensführung ...Beruf und Privatleben
Nach Personengruppen (soziale Gruppe, Nationalität, berufliche Position)	Englische Banker ManagerInnen Weibliche Fachkräfte
Nach Disziplingesichtspunkten und Forschungsmethode	Kapitalismustheorien/Sozialpsychologische Studie Statistischer Vergleich Qualitative Untersuchung
Eingrenzung der Quellen	Nur deutsche Literatur Ab 2000 Bestimmte Forschungsrichtung (z.B. kapitalismuskritische Forschung, Forschung zu Burnout) Experteninterviews
Nach Theorieansätzen, Autoren	Psychoanalytische Theorie Unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiten von XY
Beziehungen/ Vergleiche herstellen	Im Vergleich zu gesunden ManagerInnen Im Interkulturellen Vergleich
Einzelfall/ Beispiel betonen	Fallstudie
Neues hervorheben	Moderne Erklärungsansätze (Burnout)

	Neuste Forschungsergebnisse zum Thema (Kapitalismus/Burnout)
Nur Überblick geben	Historischer Rückblick Überblick über den aktuellen Forschungsstand
Praxisbezug konkretisieren	Fallbeispiele Relevanz für die Unternehmensführung Umsetzung im Unternehmen

Diese Fragen können Ihnen dabei helfen, mit der ausgefüllten Eingrenzungstabelle weiterzuarbeiten:

- Bei welchem Punkt ist Ihnen am meisten eingefallen?
- Welches Kriterium finden Sie wichtig, fiel Ihnen aber schwer auszufüllen?
- Was könnte der Schwerpunkt Ihres Themas sein?
- Welche Eingrenzungskriterien könnten kombiniert werden? Was gehört für Sie zusammen?

Nach dem Ausfüllen der Tabelle können Sie:

- eine vorläufige Fragestellung entwickeln
- Schlagwörter für die Recherche notieren.

Eine Fragestellung ist eine Leitfrage für Ihre wissenschaftliche Arbeit. Eine gute Fragestellung ist in der Regel:

- als tatsächliche Frage formuliert
- klar als eine Frage zu erkennen
- kurz und prägnant
- für Sie als Schreibende/n interessant
- für das Thema relevant
- umstritten
- eine Gelegenheit, eine These aufzustellen und zu beweisen
- in der Einleitung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit klar erkennbar

Quelle: Grieshammer, Ella; Liebetanz, Franziska; Peters, Nora et al (2016): Zukunftsmodell Schreibberatung: Eine Anleitung zur Begleitung von Schreibenden im Studium. 3. korr. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 176f

EINGRENZUNGSTABELLE

Eingrenzungskriterien	Konkrete Eingrenzungsmöglichkeiten
Ausgewählte(r) Aspekt(e)	
Zeitliche Eingrenzung	
Örtliche Eingrenzung (Städte, Länder, Einrichtungen...)	
Schwerpunkte setzen/ Unter besonderer Berücksichtigung von...	
Nach Personengruppen	
Nach Disziplingesichtspunkten und Forschungsmethode	
Eingrenzung der Quellen	
Nach Theorieansätzen, Autoren	
Beziehungen/ Vergleiche herstellen	
Einzelfall/ Beispiel betonen	
Neues hervorheben	
Nur Überblick geben	
Praxisbezug konkretisieren	

Häufige Probleme bei der Themenwahl

Thema zu weit

Thema zu eng

Informationen, Daten oder Material sind nicht verfügbar

Thema erfüllt nicht die wissenschaftlichen Anforderungen